

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20275505>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI INNOVATSION O‘TISH USULIYOTI

Ro‘ziyeva Mohichehra Yoqubovna,

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası professori,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish masalalari yoritilgan. O‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, matnni tushunishi, tez va ravon o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda didaktik o‘yinlarning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarning ta‘lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni va amaliy qo‘llash usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, innovatsion metodlar, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, ta‘lim samaradorligi, o‘quvchi faolligi, didaktik o‘yinlar, AKT, zamonaviy ta‘lim.

Hozirgi globallashuv sharoitida jamiyatning intellektual va ma‘naviy rivoji bevosita ta‘lim sifatiga bog‘liq. Zamonaviy ta‘lim esa faqat bilim berish bilangina cheklanmay, shaxsning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv, kommunikativ faoliyat hamda hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishni ham nazarda tutadi. Bu esa ta‘lim jarayoniga innovatsion yondashuvni joriy etishni taqozo etadi.

Ta'lim metodi yoki usuli o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatlari bo'lib, u o'quv materialini nazariy va amaliy jihatdan o'zlashtirish yo'llarini anglatadi.

O'qitish metodlari ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining qanday kechishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish, qay tarzda olib borish kerakligini belgilab beradi. Bugungi kun o'qituvchisi har bir mashg'ulotga kirar ekan, har doim uning oldida darsni qanday tashkil etish kerak, qaysi didaktik materialdan qay tarzda foydalanish kerak, ushbu mavzuni o'tishdan qaysi metodlardan foydalanish samarali bo'ladi degan savol turadi.

Darsda ko'zda tutilgan ta'limiy-tarbiyaviy maqsadlarga erishishda o'qituvchining o'z mutaxassisligi doirasidagi chuqur bilimi, intellektual salohiyatining o'zi yetarli emas. O'qituvchi, shuningdek, o'z tajribasi, o'z g'lar tajribasiga suyangan holda dars o'tish metodlari ustida ham jiddiy bosh qotirishi kerak. Shu maqsadda bugungi kunda eng ommaviylashgan dars turlaridan biri - bu interaktiv metodlar asosida dars o'tishdir. Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, asosan o'quvchilarni fikrlashga undaydi. Kerakli xulosalarga kelishni, ular o'zini tahlil qilishni va amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. Bu metodlar qo'llanganda o'qituvchining asosiy vazifasi bu - o'quvchilarga yo'l ko'rsatish, yo'nalish berish, eng to'g'ri xulosani aytishdan iborat.

Interaktiv usullar yana shunisi bilan ham ahamiyatliki, o'qituvchi o'quvchining fikrini hech qachon keskin rad etmaydi, faqatgina vaqti bilan to'g'ri xulosani aytib o'tib ketadi. Natijada o'quvchi xatosini o'zi tushunib oladi. Bu esa ularda kuzatiladigan tushkunlikka tushish, fikrlashdan tormozlanish kabi holatlarning oldini oladi. Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslanadi. O'qituvchi qanday bo'lmasin o'quvchining fikrini tinglaydi va hurmat bilan qarashini bildiradi, shu bilan birga o'quvchilarni birlarini tinglashga o'rgatadi. E'tirozlar, qo'shimchalar ham "hurmatli", "sizning fikringizga qo'shilgan holda", "bizning ham ayrim fikrlarimiz bor edi" kabi so'zlar orqali bildiriladi. Bunday tarzda tashkil etilgan darsda o'quvchi o'zini hurmat qilinayotganligini sezadi va bunday sharoitda hech qanday tayziqsiz erkin fikrlay

boshlaydi va uni ochiq bayon eta oladi. Shunigdek, u boshqalarni ham hurmat qilishga o'rganadi.

Interaktiv metodlar o'quvchilarda doimiy faollikni ta'minlaydi.

Demak interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilar hozirjavoblikka o'rganadi, ularning lug'at boyligi ko'payadi, ilmiy-nazariy bilimi yanada mustahkamlanadi va darsga qiziqishini orttiradi va intilishga olib keladi. Hozirgi ta'lim jarayonida o'quvchilarni, talabalarni mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ta'lim tizimining eng muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri bo'lib e'tirof etilmoqda.

O'quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishda zamonaviy o'quv jarayonini tashkil etish 7E modeli orqali amalga oshiriladi. 7E modeli — bu o'qitish va o'rganish jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etishning samarali usulidir. Ushbu model o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishda izchil va tizimli yondashuvni taqdim etadi.

7E modeli asosida o'quv jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish va bilimlarni chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi samarali metodlarni aniqlash turadi.

7E Modelining asosiy bosqichlari

- O'quvchini faollashtirish, mavzuga qiziqish uyg'otish;
- Tushuntirish (Explain);
- Baholash;
- Aloqa o'rnatish;
- Tadqiq;
- Elaboratsiya;
- Bilimlarni kengaytirish.

1. Engage (Jalb etish):

- O'quvchi e'tiborini jalb qilish, uning qiziqishini uyg'otish.
- O'quvchi faol ishtirok etishi uchun muammolar, savollar yoki real hayotdagi holatlar orqali motivatsiya yaratish.

Bu bosqichda o'quvchilar oldingi bilimlari, tajribalari va kutilgan natijalar bilan tanishtiriladi. O'quvchilarga ona tili mavzusiga oid qisqa hikoya yoki she'riy misolni taqdim etib "Bu qissada nimalar sodir bo'ladi?" yoki "She'rning qanday tuzilishi bor?" kabi savollar berib, ularni javob berishga undash mumkin. O'quvchilarga tanlangan she'rdan yoki qisqa hikoyadan bir qismni o'qib, so'ng ulardan bu parchadagi asosiy g'oya yoki muammolarni aniqlashlarini so'rab olinadi.

2. Explore (Kashf etish):

- O'quvchilarga mustaqil ishlash, tajribalar o'tkazish, ilmiy faoliyatda qatnashish imkoniyatini yaratish.
- O'quvchilarni amaliyotga yo'naltirish va nazariy bilimlarni to'g'ri tushunish uchun tajriba o'tkazish, masalalarni yechishga undash.

Bu bosqichda o'quvchilar o'zlari yangi bilimlarni kashf etadilar. O'quvchilarga kichik guruhlariga bo'lingan holda, o'rganilayotgan grammatika qoidalari yoki nutqning o'ziga xos jihatlarini topish uchun mashq yoki topshiriqlar beriladi. O'quvchilarga gap tuzilishi yoki so'z turkumlari haqida topshiriq berib, ularni birgalikda tahlil qilishga undash zarur.

3. Explain (Tushuntirish):

- O'quvchilarning kashfiyotlari va faoliyatlarini umumlashtirish, tushuntirish.
- O'qituvchi tomonidan nazariy bilimlarni va amaliyotdagi tushunchalarni aniq va ravshan tushuntirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarni o'z tushunchalarini shakllantirishga yordam berish va mustahkamlash lozim. O'qituvchi mavzuni to'liq tushuntirib, o'quvchilarga grammatika qoidalari, so'z turkumlari yoki gap tuzilishi haqida nazariy ma'lumotlarni taqdim etadi.

O'qituvchi o'rganilayotgan grammatika qoidalarini (masalan, so'z turkumlarini) batafsil tushuntiradi va misollar orqali aniq ko'rsatmalar beradi.

4. Elaborate (Chuqurlashtirish):

- O'quvchilarga yangi bilimlarni kengaytirish va qo'llash imkoniyatini berish.
- O'quvchilarni turli vaziyatlarda o'rganilgan bilimlarni ishlatishga, boshqacha sharoitlarda qo'llashga undash.

Bu bosqichda o'quvchilar o'rganilgan konseptlarni chuqurlashtirib, kengroq kontekstda qo'llashadi. O'quvchilarga o'rganilgan grammatika qoidalarini yoki she'r tahlilini kengroq mavzularda qo'llashni so'rashi mumkin. Dars jarayonida o'quvchilarga turli adabiy asarlardan misollar berib, ularni o'rganilgan grammatika qoidalarini bilan tahlil qilishni taklif qilinishi mumkin. Yoki she'rning tuzilishini aniqlab, boshqa she'rlarda ham o'sha tuzilishlarni izlash mumkin.

5. Evaluate (Baholash):

- O'quvchilarning o'rganish jarayonini baholash, ularga o'z bilim va ko'nikmalarini qanday rivojlantirganini aniqlash.
- O'quvchilarning bilimini turli usullar orqali baholash (testlar, loyiha ishlar, guruh ishlar, o'z-o'zini baholash).

Bu bosqichda o'quvchilarning muvaffaqiyatlari va kamchiliklari ko'rsatiladi va ularga o'z o'rganish jarayonlarini tahlil qilish imkoniyati beriladi. O'quvchilarga test yoki so'rovnomalar berib, o'z bilimlarini qanday shakllantirishlari baholanadi.

6. Extend (Kengaytirish):

- O'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni yangi sharoitlarda qo'llashni o'rgatish.
- O'quvchilarga o'rganilgan materialni turli mavzularda kengaytirish va ularga yangi vazifalar berish.

Bu bosqichda o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni yangi va kengroq kontekstda tatbiq etishga imkon beriladi. O'quvchilarga yangi adabiy asarlardan misollar keltirib, bu asarlarda o'rganilgan grammatika qoidalarini qo'llashni so'rashi mumkin. O'quvchilarga yangi bir mavzu haqida hikoya yozishni so'rashingiz mumkin, bunda ular o'rganilgan grammatika qoidalarini ishlatishlari kerak.

7. Examine (Tahlil qilish):

- O'quvchilarga o'rganilgan material va jarayonni tahlil qilish, ko'rib chiqish.
- O'quvchilarga o'z o'rganishlarini va natijalarini tahlil qilish, fikr-mulohaza bildirish va o'z-o'zini baholash imkonini berish.

Bu bosqichda o'quvchilar o'z bilimlarini va ko'nikmalarini baholab, ularni yanada rivojlantirish yo'llarini belgilashadi. O'quvchilarga o'z ishlanmalari yoki o'zlari yozgan matnlarni tahlil qilish va o'zlarining xatolarini topishga yordam

beradi. O'quvchilarga o'z yozgan qisqa hikoyalarini yoki mashqlarini qayta ko'rib chiqish va o'z xatolarini aniqlashni so'rashga imkon beradi. Shuningdek, ular o'z ishlanmalarini baholab, yaxshilash uchun takliflarlarini so'rash mumkin.

Bugungi o'quvchi tabiatan tadqiqotchidir. Ular yangi tajribalarga chanqoq, qiziquvchan, tajriba o'tkazish va mustaqil ravishda haqiqatni izlashga qiziqishadi.

Shunday ekan, maqsadlarga erishish uchun ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiya va natijaga yo'naltirilgan ta'lim usullarini joriy etish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2007. –145 b.
2. Bozorova M.Q, Norpo'latova. X.A, Olimov. Q.T. Ta'limni faollashtiruvchi metodlar. O'quv qo'llanma. Termiz: 2011 yil.
3. Hamroyev A.R. Boshlang'ich sinf ona tili ta'limini ijodiy tashkil etish: ped.fanl.nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.– Toshkent, 2005. – 151 b.
4. Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili darslarida o'quvchilar tafakkurini o'stirishning ilmiy-metodik asoslari: ped. fanlari doktori... diss.. – T.: TAI, 2005.– 264 b.